

Boletín Internacional de Reflexiones Educativas CIMEC Vol. 1 número 1 (2022).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIO Y
ESTUDIOS EN CIENCIAS

BOLETÍN INTERNACIONAL DE REFLEXIONES
EDUCATIVAS CIMEC

Volumen 1, número 1, 2022

www.cienciacimec.cl

El interaccionismo simbólico en la enseñanza de las ciencias naturales.

Savier Fernando Acosta Faneite

Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela

savier.acosta@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-2719-9163>

Resumen

El interaccionismo simbólico expresa que el comportamiento humano surge de las interacciones y la comunicación que las personas tienen en su entorno; por eso es importante para la enseñanza de la ciencia las actividades prácticas ya que permite la relación de los alumnos con la naturaleza, con los compañeros, el docente y con otros participantes, esta experiencia promueve la adquisición de destrezas, habilidades y valores, también permite a los alumnos comunicarse, interpretar el significado, comparar el conocimiento teórico con la realidad, desarrollan una comprensión de la observación, comparación y el lenguaje específicos de la ciencia.

Palabras claves: interaccionismo simbólico, enseñanza de las ciencias, ciencias naturales.

Introducción

El interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial que sostiene que la conducta humano resulta de la interacción social y el intercambio de significados que ocurre entre las personas en la vida cotidiana; esta corriente ve a la mente humana como un regalo con un carácter fundamentalmente hermenéutico, el objetivo de esta metodología es comprender cómo se asignan significados a los símbolos en función del lenguaje hablado, escrito y la interacción entre los individuos.

En este sentido, Piñeros (2021), expresa que desde la perspectiva psicológica, el interaccionismo simbólico está en contraposición con el conductismo, que sostiene que el comportamiento es una respuesta automática a los estímulos externos, por el contrario, afirma que la conducta es una construcción subjetiva del yo, los demás y las necesidades sociales

que surgen en una situación; también señala que los seres humanos interactúan con los objetos físicos y otras personas en su entorno en función de los significados que las cosas tienen para ellos.

Igualmente, plantea que el objetivo es representar y comprender cómo se crean y asignan significados al mundo donde se vive la realidad a través de una comprensión, con actores específicos en lugares determinados, en situaciones concretas y durante períodos definitivos de tiempo. En este sentido Anzorena (2016), expresa que el lenguaje es un amplio sistema de signos, una herramienta para construir la realidad social y brinda la oportunidad de intercambiar experiencias; por su parte, Bruner (2018), señala que las cosas u objetos se representan a través del lenguaje, sus propiedades determinan el significado que tiene para el sujeto que contempla el objeto.

Por su parte, Bolgeri (2018), señala que la comunicación interpersonal es la relación de dos o más personas interactuando por medio de mensajes verbales y no verbales; constituye un elemento primordial en las relaciones humanas, se utiliza a diario y es necesario que la fuente y el receptor se encuentren físicamente cercano, por ejemplo: cuando se habla con los compañeros de clase.

En este contexto, el interaccionismo simbólico, concibe que la comunicación interpersonal es un elemento importante en la interacción social y considera que es la base de toda relación; al respecto, Zayas (2012), afirma que la vida humana es un gran escenario en el que los individuos siempre juegan diferentes roles; también afirma que la comunicación interpersonal debe considerar varios factores como los escenarios, los actores, la comunicación no verbal y verbal y el guion establecido por la sociedad.

En este sentido, Guzmán y Saucedo (2015), señalan que en función de las vivencias y experiencias las personas tienen la posibilidad de elaborar, internalizar o transformar la información previa en una nueva. Es por eso la importancia de utilizar en la enseñanza de las ciencias naturales, estrategias como las prácticas de laboratorio y los trabajos de campo, lo cual es una experiencia que permite a los estudiantes acercarse con la realidad, estar en contacto con situaciones similares a las que ocurren en el ambiente y a partir de esas experiencias e interacción con los compañeros, profesores y materiales puedan interpretar y

construir significados; por lo tanto, estas estrategias deben ser consideradas como una valiosa oportunidad que le ofrece a los alumnos la posibilidad de aprendizaje.

Asimismo, Acosta y Sánchez (2022), expresan que las actividades prácticas en las ciencias naturales fomenta en los alumnos la interacción, comunicación y el desarrollo de competencias investigativas como la observación, comparación, experimentación, interpretación de resultados y conclusiones; también los incentiva a contrastar la información recolectada con la expuesta con la teoría, igualmente, a repensar y construir lo que observan en su entorno para que de esta manera tengan una mejor comprensión de la realidad. En sentido Caicedo (2017), expresa que el pensamiento es una especie de almacenamiento de vivencias que ocurre antes de la acción actual; estas experiencias incluyen tanto las directas del sujeto, como las que le han sido comunicadas por otros de forma oral o escrito.

En relación con ello, se puede deducir que los signos, símbolos, lenguaje y las experiencias anteriores de los estudiantes, antes de realizar actividades prácticas, son conocimientos previos, sumado a las nuevas vivencias con sus compañeros, profesores y los componentes de la naturaleza, le permite asimilar y acomodar nuevos aprendizajes en sus estructuras cognitivas; por eso es importante que los docentes de ciencias naturales utilicen estrategias que permitan la interacción entre alumnos, docente, otros participantes, materiales educativos y la naturaleza para que de este modo tengan la oportunidad los estudiantes de interpretar y construir nuevos significados o conocimientos.

Desarrollo

El interaccionismo simbólico es considerado un presupuesto epistémico proveniente del pragmatismo y ha sido utilizado en las ciencias sociales como la antropología, psicología, sociología y hace algunos años en educación (Blumer, 1982). Tuvo origen en la Escuela de Chicago de mediados del siglo XX, tiene tres características que determinan su lugar en la investigación, la primera se refiere a la dirección del comportamiento humano en base al significado de ese comportamiento, la segunda es que la conducta y su significado están relacionados con la interacción social y la tercera es que el significado puede manipularse y cambiarse a través de las interpretaciones que las personas hacen en situaciones cotidianas (Gadea, 2018).

El interaccionismo simbólico señala que los significados son elementos que se producen gracias a la interacción, además, tiene en cuenta que es la cultura donde se desarrollan procesos de aprendizaje y se da gracias a la interpretación que le da el sujeto al mundo, a través de la confrontación con la realidad, lo que converge en la modificación de la existencia de una situación específica, costumbres heredadas y la perspectiva social que tienen los individuos. Estos factores influyen en la forma en que los individuos dan sentido al mundo, dado que cada una de ellas construye una fantasía de la realidad, alimentada por el núcleo social que forman; por lo tanto, la realidad construida, difiere en función de la relación que se crea para compartir y vivir con los demás.

El objeto de estudio del interaccionismo simbólico se encarga de interpretar el mundo social; este método afirma que al estar en el mundo natural el investigador puede aplicar los elementales de la ciencia como observar, analizar, formular preguntas abstractas, recopilar los datos necesarios mediante procedimientos cuidadosos y ser entrenado para revelar las relaciones entre categorías, ofrecer soluciones teóricas y válidas a los problemas, igualmente generar nuevas teorías. El interaccionismo no sucumbe a la mítica creencia de que para que un estudio pueda ser científico, tiene que configurarse de forma que se acomode a un protocolo preestablecido de investigación científica (Blumer, 1982).

Por su parte, Gadea (2018), señala que existen elementos que son importantes en la interacción social, tales como la comunicación la cual forma parte del sustrato biológico (elementos físicos y fisiológicos), la interacción (requiere la consideración de símbolos, que pueden ser lenguaje y gestos), la proxémica (la comunicación varía de acuerdo a distancia y la geografía, el idioma y la actitud de las personas), y la kinestesia (comunicación por medio de los elementos de los gestos, el lenguaje corporal y los movimientos), todos estos influyen en el proceso de comunicación interpersonal y en la construcción de significados por partes de los individuos.

Por su parte, Ruiz (2017), señala que el interaccionismo simbólico, explica cómo las personas establecen sus identidades y se definen a sí mismas a través de sus interacciones con los demás, al mismo tiempo señala que las sociedades son el resultado de las interacciones frecuentes entre los individuos que definen o dan sentido al mundo. Asimismo, plantean que las interacciones familiares facilitan la configuración de la identidad social de

un individuo, lo que establecerá en gran parte la forma en que una persona interactúa con otras en diversos roles sociales.

En este sentido, Vygotsky (2021), expresa que la base más trascendental en el desarrollo de un niño es la experiencia social y la participación constante en las relaciones interpersonales, también señalan que los sujetos aprenden cuando exploran, experimentan, repiten y cuando imitación, en este caso, ellos adoptan patrones de cómo actúan los familiares, amigos y compañeros; igualmente, las personas pueden aprender cuando explican con sus propias palabras, relacionan y conectan ideas, hacen preguntas, resuelven problemas, comunican y participan en situaciones y problemas del mundo real.

Igualmente, Guzmán y Saucedo (2015), expresan que las experiencias de cada individuo se consideran propias y particulares, asimismo la forma como cada uno interpreta sus vivencias y la de los demás, razón por la cual siempre estará antepuesto cierto grado de subjetividad, las personas nunca pueden desvincularse totalmente de sus pensamientos y perspectiva de la vida, lo que influye en la interpretación y los significados que le atribuyen a lo vivido.

Ahora bien, cuando se analizan las experiencias durante las actividades prácticas de campo, según Acosta et al. (2017), es una escuela abierta para todos y la maestra es la propia naturaleza que enseña en la medida que los estudiantes van descubriendo los objetos de conocimiento; asimismo, el docente debe hacer uso de sus competencias e imprimir un matiz de elementos didácticos para hacer de la clase una actividad amena, dinámica, enriquecedora y sobre todo significativa, por las diferentes actividades que se realizan; además, de los puntos a tratar en el campo propio de las ciencias naturales, entran otros contenidos temáticos con lo que los alumnos van conociendo en la medida en que interactúan con la naturaleza, árboles, animales desconocidos para ellos, corrientes de aguas, peñascos, en fin, un sin número de elementos naturales, donde la curiosidad, el deseo de conocer, obliga a la imaginación, al descubrimiento de lo desconocido para ellos, allí la motivación interna y externa es el rasgo de la personalidad, inspiradora de la nueva actitud que desde ese momento perfila el camino del nuevo ciudadano.

En este sentido, de Andrea et al. (2019), señalan que los organismos vivos no solo están descritos en los libros, si no que, para aprender sobre ellos, se puede hacer en contexto

naturales, las prácticas de campo permiten a los participantes trabajar en grupos y que favorece la relación de los alumnos con sus compañeros, profesores y otros participantes en el ambiente natural, además, estas experiencias fomentan las destrezas, habilidades y valores hacia el aprendizaje de los seres vivos.

En este sentido, Acosta y Sánchez (2022), señalan que las actividades prácticas brindan la oportunidad a los estudiantes de contrastar los conocimientos teóricos con la realidad, le permite el aprendizaje científico, que los conocimientos anteriores sean tomado en cuentas y conjuntamente con las nuevas experiencias los alumnos formen nuevos aprendizajes, también desarrollan el sentido de la observación y comparación, así como la comprensión y el desarrollo del lenguaje de las ciencias naturales; además de los significados especiales que se dan a las palabras que se usan con frecuencia, de esta manera, los alumnos pueden comprender la realidad descrita por este término, lo que contribuye al aprendizaje del vocabulario científico.

Sería muy distinto el panorama del rendimiento académico de las ciencias naturales si la labor docente iniciara con la experiencia, con el reconocimiento del estudiante como actor y más que como sujeto, como ser humano que tiene un repertorio de ideas y sentimientos que hacen parte de su vida y que influyen en la asimilación de la información, razón por la cual se cree que los alumnos necesitan experimentar sentimientos para desarrollar el pensamiento creativo y lógico. En este sentido, Acosta y Fuenmayor (2022), señalan que es importante que los docentes de ciencias estimulen a los estudiantes para que ellos mismos se formulen preguntas, hasta llegar a explicar un fenómeno desde su razonamiento lógico y apoyados en la información académica previa que han recibido, o construir conceptos desde sus experiencias.

Asimismo, Carretero (2021), señala que es necesario que el docente guíe al estudiante de tal manera que pueda abrirse a las críticas sin sentirse amenazado o desvalorizados en sus ideas, que entiendan que las teorías son teorías y requieren ser probados por argumentos reales, aunque todas pueden encontrar cabida en el conocimiento si se exponen con coherencia, además, es relevante que en las clases se compartan experiencias y del aporte de todos formar conclusiones.

Es por ello, que Vera (2021), señala que el docente debe organizar un clima agradable que permita que los alumnos tengan disposición hacia el aprendizaje, por eso las actividades prácticas son una buena oportunidad, debido a que los estudiantes le permiten vivir una experiencia diferente y esas vivencias las va a relacionar con las pasadas y junto a sus compañeros construyen nuevos conocimientos.

Conclusión

El interaccionismo simbólico es una corriente de paradigma interpretativo diferente con una orientación metodológica que comparte las mismas ideas básicas que el proceso hermenéutico, centrándose en la comprensión de la vida social mediante la interpretación del significado que las personas atribuyen a sus acciones.

Esta teoría que señala que los seres humanos interactúan creando mundos simbólicos, los cuales modifican los comportamientos individuales; por medio de la interacción con las personas, compartimos significados, informaciones, entendemos nuestras experiencias y la de los otros, compartiendo sentimientos y conociendo lo de los demás.

Tienen como propósito explicar y describir el contexto, también busca comprender la conducta humano en relación con la realidad en la cual interactúan las personas; también, estudia los elementos que son importantes para la comunicación como lo son el sustrato biológico, la interacción, la proxémica y la kinestesia, todos estos elementos influyen en el proceso de comunicación interpersonal y en la construcción de significados por partes de las personas.

Igualmente, las interacciones familiares propician la identidad, el modo de comportarse de las personas y determina la forma en que interactúa con otros; los personas aprenden cuando experimentan, repiten y cuando imitación a los familiares, amigos y miembros de la comunidad. Las experiencias de cada individuo y la forma como cada uno interpreta sus vivencias son únicas, las personas nunca pueden desvincularse totalmente de sus pensamientos y perspectiva de la vida, lo que influye en la interpretación y los significados que ellos les asignas.

En este sentido, las experiencias que se desarrollan durante las actividades prácticas les permiten a los estudiantes comunicarse, interpretar significados, comparar los conocimientos

teóricos con la realidad, desarrollar el sentido de la observación y la comparación, así como la comprensión y el desarrollo del lenguaje específico de las ciencias naturales. Las actividades prácticas les permiten a los participantes trabajar en grupos, facilitan las relaciones de los estudiantes con sus compañeros, profesores y otros participantes en su entorno natural, y estas experiencias promueven habilidades, competencias y valores hacia el aprendizaje de las ciencias naturales.

Por eso el docente debe crear un ambiente agradable que haga que el alumno se sienta a gusto y quiera aprender, por eso las actividades prácticas son una buena estrategia, porque le brinda una experiencia diferente que le permite la asimilación e interpretación de nuevos significados que luego los van a transformar en conocimientos y podrán aplicarlo en cualquier contexto.

Referencias Bibliográficas

- Acosta, S; & Fuenmayor, A. (2022). El diario como estrategia metodológica para aprender zoología. GACETA DE PEDAGOGÍA, (44), 22–38.
<http://revistas.upel.edu.ve/index.php/gaceta/article/view/1221>
- Acosta, S., & Sánchez, A. (2022). Actividades de laboratorio para el aprendizaje de la biología de vertebrados. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(6), 7-18.
<https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i6.050>
- Acosta, S., Fuenmayor, A., & Sánchez, A. (2017). El trabajo de campo como estrategia didáctica para el aprendizaje de la zoología. *Revista Omnia*, 23(1), 59-78.
<https://www.redalyc.org/pdf/737/73753475006.pdf>
- Anzorena, O. (2016). *El arte de comunicarnos: Conceptos y técnicas para una comunicación interpersonal efectiva*. Ediciones Lea.
- Bolgeri, P. (2018). *Comunicación Interpersonal: Fundamentos teóricos y actividades prácticas*. Editorial Universidad de La Serena.
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo simbólico*. Barcelona: Hora.

- Bruner, J. (2018). *Desarrollo cognitivo y educación*. Ediciones Morata.
- Caicedo, L. (2017). *Neuroaprendizaje: Una propuesta educativa*. 2da. Edición. Ediciones de la U.
- Gadea, C. (2018). El interaccionismo simbólico y sus vínculos con los estudios sobre cultura y poder en la contemporaneidad. *Sociológica (México)*, 33(95), 39-64.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732018000300039&script=sci_abstract&tlng=pt
- Carretero, M. (2021). *Constructivismo y educación*. Tilde editora.
- De Andrea, P., Acosta, R., Atencio, L., Barra, R., Custodio, H., Fernández, J., & Marafuschi, C. (2019). Vivencias y valoraciones de los estudiantes en el trabajo de campo. En Darrigran, G (Ed.), *El trabajo de campo como espacio de construcción del conocimiento: Criterios y orientaciones en el ámbito de la Enseñanza de la Biología* (pp.120-131). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).
- Guzmán, C., & Saucedo, C. (2015). Experiencias, vivencias y sentidos en torno a la escuela ya los estudios: Abordajes desde las perspectivas de alumnos y estudiantes. *Revista mexicana de investigación educativa*, 20(67), 1019-1054.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000400002
- Piñeros, J. (2021). El interaccionismo simbólico: oportunidades de investigación en el aula de clase. *Revista Internacional De Pedagogía E Innovación Educativa*, 1(1), 211–228. <https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.33>
- Ruiz, M. (2017). Breves Notas sobre el Interaccionismo Simbólico. *Revista Científica Orbis Cognitiona*, 1(1), 1–12.
https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita/article/view/301
- Vera, A. (2021). Experiencias didácticas para promover el aprendizaje de la ecología a través del trabajo de campo. *Revista Boliviana de Ingeniería*, 3(1), 41-58.
<https://revistarebi.org/index.php/rebi/article/view/464>
- Vygotsky, L. S. (2021). *Pensamiento y lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Zayas, P. (2012). *La comunicación interpersonal*. EUMED-Universidad de Málaga.